

INTELLIGENCE INFO

ISSN 2821 - 8159, ISSN – L 2821 – 8159, Volumul 1, Numărul 2, Decembrie 2022

Analistul în „intelligence” și rolul său de „filtru al informațiilor”

Tiberiu Tănase

Pentru a cita acest articol: Tănase, Tiberiu (2022), Analistul în „intelligence” și rolul său de „filtru al informațiilor”, *Intelligence Info*, 1:2, 39-46, <https://www.intelligenceinfo.org/analitul-in-intelligence-si-rolul-sau-de-filtru-al-informatiilor/>

Publicat online: 04.10.2022

ABONARE

© 2022 Tiberiu Tănase. Responsabilitatea conținutului, interpretărilor și opiniilor exprimate revine exclusiv autorilor.

Analistul în „intelligence” și rolul său de „filtru al informațiilor”

Tiberiu Tănase

Rezumat

Astăzi, mai mult ca oricând, tot mai multe date și informații circulă prin tot mai numeroase canale de informare. Abundența datelor de care dispunem astăzi impune o tratare realistă: o mare parte din informații sunt redundante, iar multe dintre acestea sunt nefolositoare beneficiarilor. Analistul în „intelligence” are rolul de „filtru al informațiilor” pentru factorii de decizie care operează cu un volum mare de informații. În aceste condiții, se pune întrebarea cine furnizează informații exacte, valoroase și oportune, și cine prezintă știri sau evenimente fără valoare fără a le plasa în context, fără a le interpreta rolul.

Cuvinte cheie: analist, intelligence, informații

Abstract

Today, more than ever, more and more data and information circulate through more and more information channels. The abundance of data at our disposal today requires a realistic treatment: a large part of the information is redundant, and many of them are useless to the beneficiaries. The "intelligence" analyst has the role of "filter of information" for decision-makers who operate with a large volume of information. Under these conditions, the question arises as to who provides accurate, valuable and timely information, and who presents worthless news or events without placing them in context, without interpreting their role.

Keywords: analyst, intelligence, information

INTELLIGENCE INFO, Vol. 1, Nr. 2, Decembrie 2022, pp. 39-46

ISSN 2821 - 8159, ISSN – L 2821 - 8159

URL: <https://www.intelligenceinfo.org/analistul-in-intelligence-si-rolul-sau-de-filtru-al-informatiilor/>

© 2022 Tiberiu Tănase. Responsabilitatea conținutului, interpretărilor și opiniilor exprimate revine exclusiv autorilor.

Astăzi, mai mult ca oricând, tot mai multe date și informații circulă prin tot mai numeroase canale de informare. Abundența datelor de care dispunem astăzi impune o tratare realistă: o mare parte din informații sunt redundante, iar multe dintre acestea sunt nefolositoare beneficiarilor. **Analistul în „intelligence” are rolul de „filtru al informațiilor” pentru factorii de decizie care operează cu un volum mare de informații. În aceste condiții, se pune întrebarea cine furnizează informații exacte, valoroase și oportune, și cine prezintă știri sau evenimente fără valoare fără a le plasa în context, fără a le interpreta rolul .**

Capacități ale analistului - Pentru a putea face cerințelor impuse de manageri și necesităților beneficiarilor, analistul trebuie să îndeplinească o serie de condiții și să întrunească o multitudine de calități care la prima vedere par foarte dificil de însușit.

„Analiștii trebuie să fie precauți atunci când se bazează în exclusivitate pe sursele deschise: să identifice sursa informațiilor; să stabilească gradul de credibilitate care poate fi conferit acestora; să facă distincție între informație și fapt. Pentru a evita o interpretare greșită a datelor postate pe site-urile web, ofițerul analist trebuie să evalueze fiecare informație în parte și să respecte următoarele criterii standard: credibilitatea și calificarea site-ului (stabilite în funcție de datele de identificare, notorietatea, influența și numărul de vizitatori); obiectivitatea; relevanța.

Analiștii trebuie să fie participanți activi la elaborarea strategiilor de integrare pentru colectarea datelor, prelucrarea și analiza lor, căutând permanent informații și nu comportându-se ca recipienți pasivi.

Datele pe care analiștii le descoperă și expertiza pe care aceștia o creează atunci când cercetează diferite problematice sunt aspecte la fel de importante ca și produsul analitic final care poate rezulta în urma cercetării. Noile tehnologii îi ajută să sorteze și să plaseze informațiile în diferite categorii logice, dar, oricât de inovatoare ar fi, tehnologiile

nu pot realiza sortarea corectă a informațiilor, asimilarea și plasarea lor într-un anumit context. Ideea potrivit căreia putem, pur și simplu, utiliza tehnologia pentru a compila munca realizată în diferite locații nu aparține unor analiști adevărați.

Învățarea continuă este o activitate extrem de valoroasă atât pentru analiști, cât și pentru organizația din care aceștia fac parte.

Publicațiile anuale în domeniul „intelligence”, care tind să se concentreze asupra evenimentelor importante ce se derulează în fiecare moment, rămân una din puținele surse de inspirație pentru analiștii care doresc să-și perfecționeze astfel de deprinderi și să își construiască o platformă solidă pentru gândirea creativă. Alocarea, de către analiști, a unui buget de timp pentru consultarea publicațiilor „intelligence” nu constituie o sarcină de serviciu, ci o investiție în viitorul lor. Consultarea unor astfel de publicații trebuie să aibă ca obiectiv fundamental formarea gândirii critice, a deprinderilor necesare analizei alternative și abia apoi trebuie să se facă în scopul informării concrete.

Intuiția și gândirea creativă, formularea și testarea diferitelor ipoteze sunt la fel de importante pentru procesul de analiză ca și abordările inductive bazate pe evidența faptelor¹.

Având în vedere importanța deosebită pe care a dobândit-o informația în zilele noastre, precum și amploarea și diversificarea nevoilor de cunoaștere, a apărut necesitatea constituirii unor organe specializate, la diferite nivele și la diverse domenii de activitate, pentru culegerea și valorificarea informațiilor. Astfel, au apărut specialiști în prospectarea pieței interne și externe, experți în cunoașterea evoluției situației politice internaționale, specialiști în cunoașterea, analiza și prognoza fenomenului militar internațional etc.²

Amplificarea și diversificarea proceselor internaționale, indiferent de natura acestora, determină o creștere și diversificare a rolului structurilor de informații, civile și militare, pentru monitorizarea acestor procese, pentru găsirea unor pârghii eficiente de

¹ Ionel Stoica, Capacitatea de adaptarea a analizei „intelligence”, *atribut fundamental al serviciilor moderne de informații militare*, în Sergiu T. Medar (coordonator), *Capabilități ale serviciilor moderne de informații militare*, Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, București, 2007, p. 262.

² Valentin Stănescu, *Metode de analiză și decizie în activitatea de informații militare*, în Sergiu T. Medar (coordonator), *Capabilități ale serviciilor moderne de informații militare*, Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, București, 2007, p. 270.

control al societăților și pentru impunerea intereselor naționale în raport cu alte state sau grupări de state. Culegerea instituționalizată de informații reprezintă cea mai nouă și cea mai puternică dintre industrii, majoritatea statelor folosind-o și instrumentând-o la pace, în situații de criză și la război³. Oricum, pentru comunitățile informative, în general, nu există situații de pace, criză sau război, ele fiind permanent acordate pe misiuni de luptă adaptate situații.

În realizarea obiectivului primar de a susține procesul decizional, sistemul de informații are de îndeplinit o multitudine de misiuni, dintre care cele mai importante sunt: identificarea, analiza și evaluarea spațiului informativ-operativ, precum și a intențiilor și abilităților adversarului, concomitent cu formularea amenințărilor la adresa statului, stabilirea strategiei de contracarare a acțiunilor adverse.

Rolul, locul și importanța analizei în cadrul fluxului informațional

Rolul, locul și importanța analizei

Se poate afirma că procesul de *analiză multisursă și evaluare* are un rol deosebit de important în cadrul fluxului informațional, având drept rezultat final produsul de intelligence, oferit beneficiarilor sub o formă sau alta, fiind determinant în luarea deciziei de către decidenții politico-militari.

Una dintre etapele fluxului informativ este exploatarea, etapă pe parcursul căreia datele și informațiile culese dobândesc relevanță pentru siguranța națională, prin intermediul evaluării, coroborării, *analizei*, sintezei și interpretării acestora. De fapt această etapă reprezintă procesarea și interpretarea informațiilor colectate, iar generic ea este denumită *analiză*, evaluarea, coroborarea, analiza, sinteza și interpretarea informațiilor colectate reprezentând fazele acestei etape. Aceste faze se interferează și fac parte din procesul de elaborare a produsului de intelligence (produsul informativ), care reprezintă rezultatul final al etapei de *analiză* și este oferit spre exploatare decidenților.

Analiza, ca stadiu în care informațiile primare sunt coroborate, evaluate, relaționate, integrate, prelucrate pentru a deveni de înțeles, reprezintă o verigă critică atât

³ Valentin Stănescu, *Metode de analiză și decizie în activitatea de informații militare*, în Sergiu T. Medar (coordonator), *Capabilități ale serviciilor moderne de informații militare*, Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, București, 2007, p. 271.

între managerii serviciilor de informații, cât și între cei care culeg și oferă informația primară și cei care o integrează în tablouri comprehensive mai ample. Doar identificarea corectă a nișei de analiză face ca produsul de intelligence să corespundă nevoilor de informare ale consumatorilor, respectiv ale decidenților politici, politico-militari și militari. Din păcate, se întâmplă ca analiștii să scrie rapoartele pe care doar ei le consideră importante, indiferent dacă decidenții le utilizează sau nu⁴.

Analizele „complete” nu pot fi realizate doar pe baza surselor deschise de informare, fiind necesară coroborarea tuturor surselor avute la dispoziție.

Un dezavantaj pentru analistul din cadrul serviciilor secrete îl constituie, de asemenea, *multitudinea de surse deschise, care îngreunează procesul de diseminare a datelor validate de cele imprecise. De asemenea, există riscul apariției unor vulnerabilități, prin deconspirarea unor planuri sau intenții ori al supraaprecierii valorii de adevăr a unei informații ce poate fi doar o dezinformare.*

Pentru a diminua aceste neajunsuri, ofițerii analiști trebuie să fie capabili să realizeze unde se potrivește o informație neclasificată în imaginea de ansamblu a problemei și să aibă, pe lângă abilitățile considerate de bază (capacitatea de a înțelege o problemă în ansamblu, de a colecta informații cu rapiditate, de a separa conținutul relevant de cel irelevant, de a transforma datele obținute în produse informaționale, de a identifica informațiile cu tema și de a elimina inacuratețea) și unele specifice, în funcție de sursele deschise cu care lucrează: Internet, presă audio-vizuală, sateliți etc.

Succesul activității se obține prin: *focalizarea pe identificarea sursei primare; menținerea informațiilor într-un singur format, simplitate, menținerea filtrelor umane, utilizarea unui singur „instrument” de lucru; consultarea cu colegii*⁵.

În aprecierea rolului Internetului în ansamblul surselor deschise de informare, opiniile sunt variate:

- deși „revoluția informației” are drept rezultat atât asigurarea facilă a accesului la date variate, cât și găsirea, manipularea, sortarea, filtrarea, sistematizarea ori plagierea

⁴ Valentin Stănescu, *Metode de analiză și decizie în activitatea de informații militare*, în Sergiu T. Medar (coordonator), *Capabilități ale serviciilor moderne de informații militare*, Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, București, 2007, p. 274.

⁵ NATO open source intelligence handbook, nov. 2001, traducere .

ANALISTUL ÎN „INTELLIGENCE” ȘI ROLUL SĂU DE „FILTRU AL INFORMAȚIILOR”

materialelor, o mare parte a informațiilor rămâne într-un format nesusceptibil manipulării digitale, iar identificarea celor conținând date relevante în planul securității prin diferitele motoare de căutare depinde în mod esențial de eficiența operatorilor care le administrează. Din acest motiv, capacitățile tehnologice performante trebuie dublate de dezvoltarea abilităților umane, simpla cunoaștere a „navigării pe Internet” și a accesării bazelor de date nefiind suficientă.

- durata medie de viață a unui document pe Internet este de 75 de zile, în condițiile în care site-urile apar și dispar fără o regulă anume. Acest fapt îngreunează munca analistului care utilizează date din surse deschise, făcând dificilă catalogarea site-urilor și necesitând monitorizarea lor continuă. Drept urmare, simpla marcarea a unor site-uri nu este suficientă, fiind necesară arhivarea conținutului acestora.

- Internetul nu trebuie considerat de către analiști ca o sursă principală în ceea ce privește relevanța și rapiditatea cu care poate fi obținută o informație.

Din perspectiva ofițerului de informații, *Internetul reprezintă un important instrument de manipulare și influențare, fiindu-i acordat un spațiu semnificativ în ponderea materialelor analitice.*

Analiza multisursă

Analiza multisursă reprezintă o continuare a prelucrărilor specifice etapei unisursă, conform descrierii oficiale britanice a rolului DIS - Defence Intelligence Staff, anume aceea de „analizare a informațiilor ce provin dintr-o mare varietate de surse, atât publice, cât și acoperit”⁶. Pe de altă parte, doctrina NATO împarte procesul de analiză multisursă în următoarele activități:

colecționarea sau munca de birou rutinieră, care constă în înregistrarea (luarea în evidență și nu culegerea) informațiilor care sosesc de la surse;

evaluarea gradului de încredere al sursei și a credibilității informațiilor;

analiza propriu-zisă, respectiv identificarea faptelor (elementelor) semnificative, compararea lor cu faptele (elementele) existente și formularea concluziilor;

integrarea tuturor informațiilor analizate în cadrul unui tablou general;

⁶ *Central Intelligence Machinery*, Londra, HMSO, 1993, pp. 21-22.

interpretarea sau „deciderea asupra semnificațiilor, în sensul a ceea ce este cel mai probabil să se întâmple în viitor”⁷.

În practică, însă, lucrurile nu se petrec atât de simplu. Ca și în restul procesului informativ, de la fiecare fază se revine la fazele anterioare într-o manieră ciclică. Termenul *analiză* este folosit aici pentru a referi această etapă în întregul ei, deși „evaluare” și „interpretare” reflectă mai bine specificul acestei etape. Rezultatul palpabil al acestei etape se concretizează cu preponderență în intelligence (informațiile prelucrate, analizate, interpretate și corelate), dar și în alte activități cum ar fi: desfășurarea unor ședințe de informare; realizarea unei baze de date destinată utilizării viitoare în cadrul activității informative; semnale de tip reacție inversă transmise către procesul propriu-zis de culegere de informații⁸.

Etapa analizei multisursă combină rezultatele diferitelor tipuri de culegere a informațiilor și, în același timp, se bazează pe toate informațiile disponibile din sursele non-informative. Calitatea acestui proces depinde de calitatea stocării și organizării la nivel instituțional a datelor și necesită o tehnologie a informațiilor modernă pentru manipularea, stocarea și regăsirea lor. Rezultatele obținute la sfârșitul acestei etape acoperă o gamă largă a categoriilor, de la cele echivalente cotidianelor și săptămânalelor din presa scrisă, până la rapoartele ample cu concluzii pe termen lung. Aceste aspecte scot în evidență în mod special responsabilitățile etapei multisursă în formularea de previziuni și în determinarea gradului de incertitudine.

În practică, toate organizațiile multisursă tind, de asemenea, să aibă și anumite sarcini de culegere a informațiilor. În particular, activitatea informativă de securitate nu este constituită din agenții unisursă și multisursă separate. Este adevărat că o anumită parte din susținerea ideilor occidentale privind obiectivitatea activității informative se datorează faptului că principalele elemente implicate efectiv în culegerea de informații în mod normal nu poartă responsabilitatea evaluării rezultatelor propriei munci.

⁷ Organizația Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), *Intelligence Doctrine*, Agenția militară a NATO pentru standardizare, august 1984, Anexa F.

⁸ Valentin Stănescu, *Metode de analiză și decizie în activitatea de informații militare*, în Sergiu T. Medar (coordonator), *Capabilități ale serviciilor moderne de informații militare*, Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, București, 2007, p. 277.

ANALISTUL ÎN „INTELLIGENCE” ȘI ROLUL SĂU DE „FILTRU AL INFORMAȚIILOR”

În aprecierea diferitelor feluri de materiale informative aflate la dispoziție etapa analizei multisursă trebuie să-și poată vedea țintele prin ochii acestora. Ea trebuie să armonizeze această cerință cu cea care reclamă necesitatea unor relații apropiate cu utilizatorii săi, concomitent cu menținerea unei independențe intelectuale. Fără desfășurarea unui efort multisursă eficient, investiția mult mai mare făcută în procesul de culegere sub acoperire a informațiilor se poate pierde. Este necesară existența unei proporții echilibrate între cele două⁹.

⁹ Valentin Stănescu, Metode de analiză și decizie în activitatea de informații militare, în Sergiu T. Medar (coordonator), Capabilități ale serviciilor moderne de informații militare, Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, București, 2007, p. 278.